

CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM PSICANALÍTICA NAS PRÁTICAS EM SAÚDE NO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

 DOI: 10.5281/zenodo.10680953

Micael dos Santos Oliveira

Pós graduando psicanálise

RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre como a psicanálise pode contribuir para as práticas de saúde desenvolvidas no trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), em que destacamos as diferentes perspectivas sobre a noção de sintoma. Inicialmente, contextualiza-se o campo da psicologia em sua relação com a saúde pública e a inserção da proposta metodológica da criação dos Nasf, considerando uma concepção recente, em processo de consolidação e com características específicas, dentre as quais se destacam o trabalho em equipe e a metodologia de apoio matricial. Em um segundo momento, apresentamos as diferentes noções de sintoma entre o discurso médico e o psicanalítico, propondo uma articulação que embase a atuação orientada pela psicanálise. Assim, evidencia-se que a psicanálise marca uma diferença na abordagem do sintoma, que para o sujeito tem uma função singular e não apenas um sofrimento a ser eliminado, de modo que esse sintoma tem importância na escuta do sujeito, dividido em seu desejo, que também pode ser sustentado no trabalho em equipe.

Palavras-chave: Saúde Pública, Psicanálise, Sintoma, Nasf.

ABSTRACT

This work aims to reflect on how psychoanalysis can contribute to health practices developed in the work of the Family Health Support Center (Nasf), in which we highlight the different perspectives on the notion of symptom. Initially, the field of psychology is contextualized in its relationship with public health and the insertion of the methodological proposal for the creation of the Nasf, considering a recent conception, in the process of consolidation and with specific characteristics, among which teamwork stands out. and the matrix support methodology. In a second moment, we present the different notions of symptoms between medical and psychoanalytic discourse, proposing an articulation that supports action guided by psychoanalysis. Thus, it is evident that psychoanalysis marks a difference in the approach to the symptom, which for the subject has a singular function and not just suffering to be eliminated, so that this symptom is important in listening to the subject, divided into his desire, which can also be sustained in teamwork.

Keywords: Public Health, Psychoanalysis, Symptom, Nasf.

INTRODUÇÃO

Com a instituição do SUS, reconheceu-se na Constituição Federal de 1988 a saúde como direito de cidadania e dever do Estado, realçando a essencialidade do direito à saúde e indicando a necessidade de superar a estratificação na oferta de serviços de saúde praticada até então na sociedade brasileira, que garantia atendimento nos serviços de saúde apenas aos segurados da Previdência Social e deixava os demais à mercê da benevolência de filantropias ou dos prestadores particulares (BELFER, 2010).

O desenvolvimento das ações na ABS foi uma das estratégias do Movimento Sanitário para a efetivação das mudanças propostas no SUS, uma vez que seu funcionamento permitiria alterar a lógica hegemônica da ordem médica que prioriza a realização dos cuidados em saúde nas instituições hospitalares e sob a supervisão do médico. A ABS, ao contrário, tem o modelo de ação baseado no território, aproximando as ações em saúde dos lugares de vida e trabalho dos indivíduos e da comunidade, enfatizando a promoção e prevenção à saúde como elementos primeiros dos cuidados em saúde que devem ser entendidos como um processo contínuo (CAMPOS, 2007).

No Brasil, o Movimento de Reforma Psiquiátrica articulou-se, no final dos anos 1980, com o lema “Por uma sociedade sem manicômios” e pode ser compreendido como um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens e que incidem em territórios diversos: nos organismos públicos, nas universidades, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais e na opinião pública (AMARANTE; TORRE, 2001).

Compreendidas como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, as diretrizes da Reforma Psiquiátrica inscreveram-se no cenário nacional, na Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (do SUS), como política pública de Estado. Por tal razão, “é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais que este processo avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios” (BRASIL, 2005, p. 6).

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, garante os direitos das pessoas com transtornos mentais e propõe, no âmbito do SUS, uma nova forma de atenção, assegurando o direito ao cuidado em serviços comunitários de saúde mental. A lei

estabelece, ainda, a necessidade de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial para as pessoas com história de longa permanência em hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2001).

Em meio a isso, o Ministério da Saúde (MS) implementou, em 2008, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf), com o objetivo de reforçar e complementar as estratégias de promoção ao Programa Saúde da Família (PSF), fortalecendo a Atenção Básica, por uma nova perspectiva dos processos de trabalho e ampliação do conceito de clínica, tornando-se um novo marco da inserção do profissional de psicologia no sistema público (AMARANTE; TORRE, 2001).

Diante desse contexto surge o interesse do presente trabalho, com ponto inicial na experiência pessoal como psicólogo em uma equipe do Nasf, a partir da qual se pretende refletir sobre possíveis contribuições a essa prática, à luz da psicanálise. As possibilidades da prática analítica, que se pautam na investigação do Inconsciente, em contextos distintos do setting analítico tradicional dos consultórios privados, é tematizada e discutida desde seus primórdios até os dias atuais (BARRETO, 2007).

De acordo com o próprio Freud, a psicanálise seria um método viável de ser utilizado como proposta de saúde para a população geral, ainda que reconhecesse nisso a necessidade de certa adaptação (Freud, 1919/1996). Apesar de a psicanálise estar inserida de forma notória em diversas modalidades de instituições, iremos aqui retomá-la por ser esse um novo arranjo em que se implementa a atividade do psicólogo no sistema público de saúde. Contudo esse trabalho tem o objetivo de refletir sobre as contribuições da psicanálise no núcleo ampliado de saúde da família.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo de cunho reflexivo, fundamentado nas evidências científicas publicadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, cuja busca ocorreu no período de novembro de 2023 por meio da estratégia de busca: Saúde Pública, Psicanálise, Sintoma, NASF por meio do operador lógico booleano AND aplicou-se como critério de inclusão: estudos que mostrassem a contribuição da psicanálise na saúde da família, obtendo-se uma amostra final de 40 estudos com recorte temporal de 2019 a 2023. Após a análise dos artigos, foi selecionado 12 artigos, estabeleceu-se uma reflexão centrada em dois temas centrais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

História da Psicologia

O processo de constituição da Psicologia da saúde pode ser mais bem apreendido quando equacionado à composição da Medicina social como campo de saber, cujo objetivo inicial foi a modernização do ensino médico e a estimulação da consciência social desses profissionais. O processo de construção desse campo do saber levou cerca de vinte anos, entre a década de 50 e os primeiros anos da década de 70 (BELFER, 2010).

O período em questão caracteriza-se por três etapas: a primeira, que se distingue pelo despertar do interesse no processo saúde/ doença, possui uma grande diversidade metodológica, pois ainda está em vias de descobrir novos campos de atuação; a segunda, marcada pela definição ideológica dos integrantes do grupo, pode ser definida pela crítica ao positivismo e pela aplicação do materialismo histórico ao estudo do processo saúde/doença; a terceira etapa, enfim, constitui um aprofundamento da anterior, porém mais voltada para a pesquisa. Esse movimento, embora fundamental para a reforma sanitária brasileira, não foi suficiente para provocar mudanças relevantes na postura e na prática dos profissionais médicos (CANEIRO, 2007).

Refletir sobre essa atuação de forma mais profunda tem sido o objetivo desse campo de saber. Um dos desafios da Psicologia é englobar o aspecto político em sua atuação na saúde pública. Com uma tradição atrelada a perspectivas ora objetivo-positivistas, ora interno-subjetivas, a Psicologia tende a conceber o indivíduo abstraído de seu contexto, o que culmina em práticas despolitizadas. Faz-se necessário ressaltar que nem todas as correntes psicológicas partilham dessa postura a-histórica. Práticas mais conectadas aos aspectos políticos e sociais têm revelado resultados satisfatórios nos diversos níveis de atenção da saúde pública, embora a predominância da Medicina, com sua matriz positivista, tenda a estabelecer um ambiente mais acolhedor às correntes psicológicas que melhor respondam à sua demanda, ou seja, a assessoria focal: trabalhando com aspectos isolados, não há risco de atrapalhar o tratamento médico (ROCHA, 1989; MEZAN, 2000).

O ano 2006 foi eleito pelos Conselhos de Psicologia como o ano da saúde, e nele ocorreu o primeiro fórum nacional sobre Psicologia e saúde pública. Nesse fórum, foi debatido, dentre outros assuntos, o desafio de ampliação da presença da

Psicologia nesse campo, uma vez que esta teria como vocação a promoção do bem estar e a ampliação da qualidade de vida dos indivíduos, dos coletivos e das instituições. Diante do Plano Nacional de Humanização, a Psicologia, quando se trata da sua inserção no campo da saúde pública, precisaria operar uma série de enfrentamentos relativos à base conceitual e ao o repertório de práticas que lhe são próprias (CLAUVREU, 1983).

Psicanálise na saúde pública

A psicanálise, por sua vez, esteve vinculada, no Brasil, à psiquiatria na primeira metade do século passado, e com seu suporte teórico privilegiou-se a relação com o louco. O afastamento entre a psicanálise e a psiquiatria se deu no momento em que a invenção de Freud deixou de ser entendida como uma técnica terapêutica da psiquiatria para constituir um novo tipo de abordagem da doença mental, com características distintas – fato influenciado também pela criação, no País, de instituições psicanalíticas (ROCHA, 1989).

Na saúde pública, a entrada da psicanálise ocorreu através do profissional psicólogo, fato ainda hoje comum, pois não existe nos quadros funcionais o cargo de psicanalista. Mas a psicanálise enfrenta desafios distintos, antes de tudo porque não pretende primariamente ampliar a qualidade de vida dos indivíduos, mas propiciar uma escuta diferenciada a quem está em sofrimento. E, em face dessa discordância, tampouco objetiva repensar sua base conceitual, mas, ao contrário, fortalecê-la para intervir de maneira adequada, advertida, interessada. A presença da psicanálise no ambulatório público de certa maneira foi prevista por Freud em Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica (1919/1974), ao sustentar que, em algum momento, a sociedade despertaria para a necessidade de oferecer a escuta analítica a toda a população, não importando a classe social. Ele próprio cogitou de criar instituições gratuitas compostas por analistas visando aos pacientes sem condições de bancá-los na clínica privada (ROCHA, 1989).

Em 1920, Karl Abraham, juntamente com Max Eitingon e Ernst Simmel, inaugurou o Instituto Psicanalítico de Berlim, onde foram desenvolvidos tratamentos terapêuticos – gratuitos, para os menos favorecidos e pagos, em graus variáveis, para os outros pacientes (Roudinesco & Plon, 1998). Tal proposta terapêutica serviu de

modelo para vários países, e é até hoje praticada por diversas instituições psicanalíticas.

Precisões necessárias

Distintamente das inúmeras abordagens psicoterápicas, o trabalho analítico não tem como foco os efeitos terapêuticos. Estes são inegáveis e geralmente não tardam a aparecer, mas de maneira alguma é (primariamente, como já afirmado) o objetivo do tratamento analítico, isso porque a psicanálise não visa a normalizar o sujeito ou a adequá-lo à realidade, por entender que essa seria uma tarefa impossível (CLAUVREU, 1983).

A psicoterapia explora e exalta a dimensão imperativa do significante; já a psicanálise visa a reduzi-la. Em outras palavras, a psicoterapia reproduz o discurso do mestre, o discurso em que há um representante do saber – e os médicos e muitos outros profissionais tendem a ocupar esse lugar, definindo o melhor caminho para o paciente, por sua vez colocado no lugar de desconhecimento (Coutinho Jorge, 2006). O analista se recusa a fazer esse jogo. O S1 (significante-mestre) que o analista quer sustentar é o do sintoma do sujeito, e não o significante-mestre da civilização. Com isso, ele pode formular as condições de uma psicanálise aplicada à terapêutica – uma possibilidade viável de adequação à demanda institucional – que não se relacione em nada com a psicoterapia (SAURET, 2006).

Uma instituição é orientada por um significante-mestre da civilização: no caso do ambulatório, o saber médico; logo, uma vez dentro desse conjunto, o psicanalista não deve se impor, se opor ou se colocar a serviço do mestre, mas sim, furar os S1 da instituição (Stevens, 2007). Realizar esse trabalho na instituição não é simples, pois o psicanalista se vê confrontado com pacientes cuja demanda já está modulada pelo efeito de um discurso medicalizado, ou seja, uma demanda que se endereça ao saber médico (Menard, 2007): o sujeito dirige-se ao ambulatório crendo que será atendido por vários doutores, por isso é comum sentir-se confuso quando descobre que o doutor psicólogo não medica, só conversa. De início, o analista não está situado como sujeito suposto saber – essa função é dividida entre os membros da equipe de atendimento. Com o decorrer do tratamento, o paciente costuma eleger um profissional como sujeito suposto saber, que pode não ser o analista (SANTANA, 2007).

Se a demanda de sentido que o paciente apresenta for recebida de maneira satisfatória por outro profissional, o trabalho do analista pode ser inviabilizado, o que de maneira nenhuma deve ser entendido como perda para o paciente, pois a escuta analítica só pode promover efeitos para quem a deseja: parafraseando o Direito, a psicanálise existe para quem a busca, e nisso se alicerça sua diferença. Se ela quisesse submeter todos os pacientes ao processo analítico, crendo que isso seria o melhor para eles, estaria normatizando – exatamente como o discurso médico. Justamente por não conceber o paciente como passivo, a psicanálise entende que seu discurso não vai ao encontro da demanda de todos os sujeitos, cabendo a estes julgar se a desejam ou não (SANTANA, 2007).

Com tudo isso, o psicanalista é constantemente desafiado a se adaptar e a se adequar. Nos ambulatórios ainda dominados pelo discurso médico, o analista se faz presente para nada mais do que operar o discurso analítico e oferecer aos sujeitos a possibilidade de falar de seu sofrimento. No ambulatório público, nenhum sujeito fará análise no sentido estrito, mas pode ter uma experiência analítica de curta duração, de acordo com a orientação lacaniana referente às entrevistas preliminares (CLAUVREU, 1983).

Sofrimento e sintoma: uma outra escuta

O dia a dia nos serviços de Atenção Básica é marcado por diversos tipos de queixas e demandas, desde as aparentemente mais banais às mais graves, realizadas pelo próprio paciente a terceiros: escola, família, instituições, entre outros meios. Entretanto, o desafio da psicanálise é a sustentação do que é singular, é estar atenta a não cair no risco de contaminar as demandas de saúde mental com perspectivas totalizantes e adaptativas. Impelidos a desenvolver nosso trabalho e nos posicionarmos frente às situações em que assumimos uma responsabilidade no cuidado sobre o outro, nos implicamos numa visão de sujeito que nos orienta (RUBISTEIN, 2005).

Em nossa perspectiva, a forma de acolher as demandas que nos destinam marca uma diferença fundamental no que diz respeito a uma implicação do sujeito com o sofrimento do qual padece e com seu endereçamento. Observa-se que na construção dos processos de saúde/doença, que sustentam a lógica dos discursos médico e científico predominantes, vige o entendimento sobre os transtornos e

queixas como constituídos por sintomas para os quais o foco do tratamento é sua eliminação/controlar como meta de saúde (RUBISTEIN, 2005; BARRETO, 2007).

Podemos ver nos manuais de diagnósticos, no constante aperfeiçoamento das classificações nosográficas, uma tendência voltada para “um procedimento passível de quantificação e de padronização, numa perspectiva que exclui a singularidade inerente à história do sujeito” (Barreto, 2007, p. 8). Barreto (2007) destaca, ainda, dois aspectos do sintoma: de um lado, ele é aquilo que indica que algo vai mal, um tipo de sofrimento que sinaliza para o sujeito que algo não está funcionando. Por outro lado, ele é justamente aquilo que “afasta o sujeito do que está preconizado pelo discurso do seu tempo, ou seja, afasta-o da norma social” (BARRETO, 2007, p. 8).

A perspectiva focada na eliminação do sintoma, além de desconsiderar sua importância estrutural única para o sujeito, está a serviço de uma pretensa restituição normativa, da reabilitação do sujeito em seu caráter adaptativo, da conformidade social, a partir dos quais se preconiza os protocolos universais, as condutas terapêuticas padronizadas e as curvas de normalidades. Esse fio da normalidade traz em si consequências importantes no viés que é dado aos cuidados na saúde pública, pois, considerando as diversidades individuais, as diferenças socioculturais entre quem atende e quem é atendido, fazer da normalidade um guia pautado em um ideal de bem é uma das formas de silenciar o outro, pelo moralismo e assistencialismo (ARONA, 2009).

Esse aspecto é recorrentemente observado na impotência frente a situações sob as justificativas designatórias da “carência da população”, da “falta de entendimento” ou “não aceitação dos tratamentos”, da “desestruturação familiar”, como “aquele que precisa ser educado, para entender a lógica das intervenções propostas que tem suas necessidades ‘julgadas’ como legítimas ou não, de acordo com critérios de racionalização da organização dos serviços e práticas” (Feuerwerker, 2014, p. 85). Moura e Boarini (2012) lembram-nos que essa visão legitima tipos de práticas tutelares sobre as famílias, ou seja, práticas regulatórias que declaram sobre a “verdade” da forma dos relacionamentos e nos estabelecimentos de vínculos familiares, dos modos de viver em família, sob a sombra de modelos ideias que produzem os sujeitos “desviantes” e “desajustados” à ordem social, quando não atingidos (CLAUVREU, 1983).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos neste trabalho traçar o percurso da construção do modelo metodológico de cuidado na atenção básica, Nasf, situando-o brevemente dentro do contexto histórico que justifica sua implementação. A construção da modalidade de atuação pelo Nasf surge como uma inovação importante para o campo da saúde mental, acompanhando, também, as mudanças na estruturação da saúde pública, mais afinada com as mudanças sociais e culturais das últimas décadas. Entretanto, da mesma forma, tal inovação exige dos profissionais inseridos nesse contexto um processo de repensar as práticas no qual se volte para atuações em um campo mais amplo e heterogêneo de saberes.

O alto consumo tem uma relação fundamental com o tempo. Tudo é perecível; o que agora é bom, amanhã não serve mais. Por se adequar aos moldes da contemporaneidade, e contribuir com eles, a concepção hegemônica na Medicina condiciona cada vez mais a eficiência à rapidez. Não basta restituir a saúde e o bem-estar, é fundamental que isso ocorra rapidamente. Não há tempo para se envolver com o seu mal-estar, buscar suas causas, construir novas maneiras de lidar com ele, responsabilizar-se. O objetivo não é procurar alternativas para a angústia inerente a todo ser humano, mas sim, comprar o seu antídoto. Essa lógica é claramente percebida nos ambulatórios.

A necessidade instituída de que o paciente deve se adaptar ao tratamento submetido e suprimir os seus sintomas está em consonância com esse molde de viver. A contemporaneidade almeja a robotização, tanto no seu aspecto de comportamentos e reações desejáveis quanto no aspecto não humano, ou seja, sem conflitos e sem sofrimento. A psicanálise segue na contramão desse processo ao defender a impossibilidade de erradicação do sofrimento, e aposta na singularidade do sujeito em detrimento da robotização dos indivíduos refere-se a uma infantilização crescente das pessoas, a uma tendência a evitar a responsabilidade individual – tendência que coloca em risco a autonomia, valor herdado do Iluminismo e que a psicanálise considera imprescindível. Em consequência, a psicanálise é rotulada de inapropriada aos tempos atuais, resistente às descobertas científicas, incapaz de se adequar (ARONA, 2009).

REFERÊNCIAS

- AMARANTE, P.; TORRES, E. H. G. A constituição de novas práticas no campo da atenção psicossocial: análise de dois projetos pioneiros na Reforma Psiquiátrica no Brasil. **Revista Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 25, p. 26-34, maio/ago. 2001.
- ARONA, E. da C. (2009). Implantação do matriciamento nos serviços de saúde de Capivari. *Saúde e Sociedade*, 18(1), 26-36
- BARRETO, F. P. (2007). Psicanálise aplicada à saúde mental. *Clinicaps*, 2.
- BELFER, M. L. Quais são os princípios que devem nortear as políticas de saúde mental nos países de baixa e média rendas? *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 208-209, set. 2010.
- BROIDE, J., & BROIDE, E. E. (2016). A psicanálise em situações sociais críticas. *Escuta*.
- BURSZTYN, D. C., & FIGUEIREDO, A. C. (2012). O tratamento do sintoma e a construção do caso na prática coletiva em saúde mental. *Tempo Psicanalítico*, 44(1), 131-145.
- CAMPOS, G. W. DE S., & DOMITTI, A. C. (2007). Apoio matricial e equipe de referência: Uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, 23(2), 339-407. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2007000200016>
- CARNEIRO, N. G. (2008). Do modelo asilar-manicomial ao modelo de reabilitação psicossocial: Haverá um lugar para o psicanalista em Saúde Mental?. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, 11(2), 208-220.
- CLAVREUL, J. (1983). A ordem médica: Poder e impotência do discurso médico. *Brasilense*.
- MEZAN, R. (2000). O mal-estar na modernidade. *Revista Veja*, 1681(12), 68-70.
- MEZAN, R. (2005). Quem está no comando? *Revista Veja*, 1886(4), 64-65.
- ROCHA, G. S. (1989). Introdução ao nascimento da psicanálise no Brasil. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- ROUDINESCO, E., & PLON, M. (1998). Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- RUBISTEIN, A. M. (2005). Algumas considerações sobre o término dos tratamentos com orientação psicanalítica nas instituições públicas. *Revista de Psicologia Plural*, 21(1), 11-36.
- SANTANA NEL, A. (2007). Todo caso é único. A psicanálise aplicada nos permite sustentá-lo. In E. Alvarenta, E. Favret, & C. Hortensia (Orgs.), *A variedade da*

prática: do tipo clínico ao caso único em psicanálise (pp. 99-103). Rio de Janeiro:
Contra Capa.

SAURET, M. (2006). Psicanálise, psicoterapias, ainda... In A. C. Figueiredo, & S. Alberti (Orgs.), *Psicanálise e saúde mental: uma aposta* (pp. 19-43). Rio de Janeiro: Companhia de Freud.